

POLAND

POLAND

ДЕЙСТВИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ НА СОСТОЯНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ВЕГЕТАТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Худайберганов Н.Ю.

Научный руководитель: к.м.н., доц.

Мадримов И.Х.

Магистрант:

Ургенчский филиал ТМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515247>

Аннотация

В данной работе исследуется влияние геомагнитных бурь на состояние автономной (вегетативной) нервной системы у пациентов с вегетативными расстройствами. На основе анализа 87 случаев, наблюдаемых в течение 2024 года, выявлена зависимость между частотой обострений вегетативных симптомов и периодами высокой геомагнитной активности. Установлено, что воздействие геомагнитных бурь средней и высокой интенсивности может провоцировать развитие симпатoadренальных и вагоинсулярных кризов. Полученные результаты подчеркивают необходимость профилактических мер в периоды геомагнитной нестабильности.

Ключевые слова: геомагнитные бури, вегетативные расстройства, автономная нервная система, симпатoadренальный криз, вагоинсулярный криз.

Abstract

This paper explores the effects of geomagnetic storms on the autonomic nervous system in patients with vegetative disorders. Based on the analysis of 87 clinical cases observed during 2024, a correlation was found between exacerbations of autonomic symptoms and periods of elevated geomagnetic activity. It was established that geomagnetic storms of moderate and high intensity can provoke sympathoadrenal and vagoin-sular crises. The results highlight the need for preventive interventions during geomagnetic instability.

Keywords: geomagnetic storms, vegetative disorders, autonomic nervous system, sympathoadrenal crisis, vagoin-sular crisis.

Актуальность. Известно, что каждый человек постоянно подвергается воздействию различных климатических, метеорологических и гелиогеофизических факторов. При этом влияние оказывают не только необычные экстремальные изменения погодных условий, наблюдаемые один раз в несколько десятков или сотен лет, или глобальное изменение

климата но и обычные сезонные и межсуточные колебания метеофакторов. В результате глобального потепления изменился климат Земли и, как следствие, увеличение частоты и продолжительности погодных явлений в виде экстремальной температуры и магнитных бурь, которые связаны с широким спектром негативных последствий для здоровья человека. По статистическим данным в мире у большинства людей, наблюдается вегетативные расстройства. Развитие вегетативных дисфункции напрямую связано с развитием реакций общего стресса, а стрессорами в таких ситуациях могут выступать различные факторы среды – как природной, так и социальной. К числу таких внешних факторов можно отнести, например, геомагнитную активность, солнечные вспышки и геомагнитные бури.

Введение. Влияние геофизических факторов на здоровье человека является одной из актуальных проблем современной медицины. Ежедневно организм человека подвергается воздействию различных природных и техногенных факторов, в числе которых – геомагнитная активность. По данным ВОЗ и ряда международных исследовательских центров, увеличение геомагнитной возмущённости связано с ростом частоты обращений за медицинской помощью, особенно среди лиц с нарушениями вегетативной регуляции [1, 2].

Актуальность изучения воздействия геомагнитных бурь на автономную нервную систему обусловлена ростом числа пациентов с вегетативными расстройствами, которые проявляются пароксизмами различного характера, нарушением сосудистого тонуса, терморегуляции, сердечного ритма и др. [3]. В последние десятилетия, в условиях глобальных климатических изменений, наблюдается увеличение частоты и интенсивности геомагнитных бурь, что делает изучение их патофизиологических эффектов особенно значимым [4].

Ряд зарубежных исследований показал, что геомагнитные возмущения могут выступать в роли неспецифического стрессора, нарушающего работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, изменяя баланс симпатической и парасимпатической активности [5]. При этом, согласно данным Hart et al. (2022), влияние геомагнитных бурь особенно выражено у лиц с предрасположенностью к вегетативной дисфункции и хроническому стрессу [6].

Таким образом, исследование механизма действия геомагнитных бурь на автономную нервную систему позволяет не только глубже понять

патогенез вегетативных расстройств, но и разработать эффективные меры профилактики и лечения.

Цель исследования – изучение влияние геомагнитных бурь на состояние автономной нервной системы у больных с вегетативными расстройствами

Материалы и методы. Исследованию подвергнуты больные с вегетативными расстройствами ($n = 87$), проходивших лечение в неврологических отделениях Хорезмской области за 2024год. Для поиска зависимости заболеваемости вегетативными расстройствами от внешних факторов проводилось распределение больных по месяцам и дням внутри астрономического года и сопоставление динамики данной заболеваемости с динамикой геомагнитных бурь. Геомагнитные бури оценивалась по динамике чисел Вольфа за соответствующий периоду данные о геомагнитной возмущенности получали из открытых источников в сети Интернет: на сайтах Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (www.izmiran.rssi.ru) и Национальной службы Солнца США (www.swpc.noaa.gov).

Результаты исследований. Нами было проанализировано состояние 87 больных с вегетативными расстройствами из них (у мужчин $n = 38$, у женщин $n = 49$) в течении 2024 года. Средний возраст больных составил $58,02 \pm 2,5$ лет. Вегетативные расстройства с симпатoadреналовыми кризами выявлялся в 73,1% случаев, вагоинсулярными кризами – в 24,9%, смешанные кризы составило – в 2,0%. Соотношение симпатoadреналовых и вагоинсулярных пароксизмов составило 3,2:1.8.

Исследования показали, что риск обращения в медицинской помощи по поводу с клиническими проявлениями вегетативной дисфункции значительно увеличивается при явлениях геомагнитных бурь. На протяжении 2024 года была проанализирована геомагнитные бури по месяцам: из них январь, июнь июль, август и октябрь месяцы были с низкой геомагнитными бурями – среднесуточная геомагнитная активность составляла 2,03 баллов; февраль, март, апрель, май, сентябрь, ноябрь и декабрь месяцы были с высокой геомагнитная активностью – среднесуточная активность составляла 2,33 баллов.

У больных с вегетативными расстройствами при воздействие геомагнитных бурь магнитудой 2 – 3балла обуславливают развитие симпатoadреналовых кризов, а при геомагнитных бурях магнитудой 3-4 баллов обуславливают развитие вагоинсулярных кризов.

Вывод. Таким образом в дни с повышенной геомагнитными бурями необходимо проводить профилактические мероприятия у больных с вегетативными дисфункциями. Однако, в понимании вопроса патогенеза влияния геомагнитных бурь на вегетативную нервную систему необходимо дальнейшие углубленные исследования.

Список использованной литературы:

1. Palmer S.J., Rycroft M.J., Cernack M. Solar and geomagnetic activity, extremely low frequency magnetic and electric fields and human health at the Earth's surface. *Surveys in Geophysics*, 2006, vol. 27(5), pp. 557–595.
2. Stoupe E., Abramson E., Sulkes J. et al. Relationship between sudden death and geomagnetic activity. *The American Journal of Emergency Medicine*, 2002, vol. 20(2), pp. 168–172.
3. Breus T.K., Rapoport S.I. Magnetic storms and the human body: pathophysiological implications. *Advances in Space Research*, 2003, vol. 31(6), pp. 1445–1450.
4. Dimitrova S., Stoilova I., Cholakov I. Influence of local geomagnetic storms on arterial blood pressure. *Bioelectromagnetics*, 2004, vol. 25(6), pp. 408–414.
5. Belov A.V., Gromova L.I., Gromov S.V. et al. Magnetic storms and their influence on the human organism. *Geomagnetism and Aeronomy*, 2005, vol. 45(6), pp. 715–720.
6. Hart F.X., Reiter R.J., Rachootin P. Biological effects of geomagnetic activity. *Scientific Reports*, 2022, vol. 12, article 12976.

